

Proceedings of the VI International Scientific
and Technical Conference

PURE WATER. FUNDAMENTAL, APPLIED AND INDUSTRIAL ASPECTS

14-15 November 2019

National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine
Polish Academy of Sciences, Scientific Center in Kyiv, Ukraine
Lublin University of Technology, Poland
Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole, Poland
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
UNESCO Chair in Higher Technical Education, Applied System
Analysis and Informatics, Kyiv, Ukraine
Science Park "Kyivska Polytechnica", Kyiv, Ukraine
Ukrainian-Polish Center of NTU "KPI", Kyiv, Ukraine
LLC Technologies of Nature, Ukraine

Proceedings of the VI International
Scientific and Technical Conference
**PURE WATER. FUNDAMENTAL,
APPLIED AND INDUSTRIAL ASPECTS**

14-15 November 2019
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

THE CONFERENCE IS ORGANIZED BY

- National Technical University of Ukraine 'Igor Sikorsky Kyiv polytechnic Institute', Kyiv, Ukraine;
- Polish Academy of Sciences, Scientific Center in Kyiv, Ukraine;
- National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine;
- Lublin University of Technology, Poland;
- Society of Ecological Chemistry and Engineering, Opole, Poland;
- UNESCO Chair in Higher Technical Education, Applied System Analysis and Informatics, Kyiv, Ukraine;
- Science Park "Kyivska Polytechnica", Kyiv, Ukraine;
- Ukrainian-Polish Center of NTU "KPI", Kyiv, Ukraine;
- LLC Technologies of Nature, Ukraine.

TOPICS OF THE CONFERENCE

Section 1. Technologies of purification of natural waters. Technical aspects of water supply.

Section 2. The impact of wastewater on the environment. Monitoring and forecasting of natural water bodies' condition under heavy water consumption.

Section 3. Technologies of wastewater treatment, water disposal, decontamination of precipitation and getting out of them energy and energy resources. Biological and biochemical aspects.

SCIENTIFIC COMMITTEE

Head of Scientific Committee:

D.E., Academician NAS of Ukraine, Professor M. Zgurovsky – Rector of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv polytechnic Institute”

Co-Head of Scientific Committee:

D.E., Professor H. Sobczuk – Head of Polish Academy of sciences scientific center in Kyiv.

Deputy heads:

Section 1. D.E., Professor I. Astrelin – Dean of the Faculty of Chemical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv polytechnic Institute;

Section 2. D.E., Professor M. Gomelya – Head of the Department of Ecology and Technology of Plant Polymers, Chemical Engineering Faculty, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;

Section 3. D.Sc, Professor Ye. Kuzminskiy – Head of the Department of Ecobiotechnology and Bioenergetics of the Faculty of Biotechnology and Biotechnics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Members of Scientific Committee from the Polish side:

Professor Doctor hab. W. Stepnyevski – Dean of Environmental Engineering Faculty, Lublin University of Technology;

Professor Doctor hab. eng. W. Waclawek – Head of Society of Ecological Chemistry and Engineering, Professor at Opole University;

Professor Doctor hab. eng. M. Waclawek – Head of the Department of Physical-Chemical Research (Subdepartment of Biotechnology and Molecular Biology), Opole University; **Professor**

Professor PL Doctor hab. eng. B. Kowalska – Professor at the Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology;
Professor PL Doctor hab. eng. D. Kowalski – Professor at the Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology;
Professor IA PAN Doctor hab. A. Bieganski – Head of the Department of Biogeochemistry of Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences, Lublin;
Professor PL Doctor hab. J. Czerwiński – Professor at the Institute of Environmental Protection Engineering, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology;
PhD M. Rajfur – Assistant Professor at the Department of Physical-Chemical Research, Opole University;
PhD eng., G. Lagod – Assistant Professor at the Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology.

Members of Scientific Committee from Ukrainian side:

D.Sc, Professor, Acad. NAS of Ukraine O. Kartel – Director of the O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine;
D.E., Professor, Corresponding Member NAS of Ukraine G. Lysychnko – Director of the Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine;
B. Kornilovych – Head of the Department at the Institute for Sorption and Problems of Endoecology of NAS of Ukraine, Head of Department FCT Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
D.Sc, Professor O. Dugan – Dean of the Faculty of Biotechnology and Biotechnics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
D.E., Professor Ye. Panov – Dean of the Faculty of Chemical Engineering, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
D.Sc, Professor N. Meshkova-Klymenko – Deputy Director of A.V. Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry of NAS of Ukraine, Professor FCT Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
D.E., Senior staff scientist T. Mitchenko – Head of Research Laboratory of Sorption and Ion Exchange of the Faculty of Chemical Technology, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
D.E., Professor L. Sabliy – Professor at the Department of Ecobiotechnology and Bioenergetics of the Faculty of Biotechnology and Biotechnics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
D.Sc, Associate Professor V. Barbash – Deputy Vice-Rector for Research Work of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
D.E., Professor S. Shukayev – Academic Secretary of the UNESCO Chair in Higher Technical Education, Applied System Analysis and Informatics at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and Institute for Applied System Analysis;
V. Hnat – Director General of Science Park “Kyivska Polytechnika”.

Secretary of the conference from Ukrainian side:

PhD eng., V. Zhukova – Senior Lecturer of the of Ecobiotechnology and Bioenergetics of the Faculty of Biotechnology and Biotechnics, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ;

Secretary of the conference from Polish side:

PhD eng., G. Lagod – Assistant Professor at the Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Poland.

ЗМІСТ

Abdurasulov A., Umarov T.S., Mambetova R.S., Dobaeva G., Abdurasulova A. Water protection against sewage contamination in coal deposits	19
Abdurasulov I., Umarov T. S., Mambetova R. S., Jenishbek uulu O., Masalbekov T. Clarification of water in thin-bedded sedimentation tank	21
Arno de R., Abdurasulov I., Abylova B. Water supply for settlements of the Kyrgyz Republic	24
Bila K., Kutuzova A., Dontsova T. Photocatalytic activity of TiO ₂ nanocomposites doped with Sn	26
Bławucka M., Kowalski D., Suchorab P., Kowalska B. Problemy z automatyczną budową hydraulicznych modeli sieci wodociągowych i ich kalibracją	27
Bylka J., Mróz T.M. Ocena energetyczna systemu zaopatrzenia w wodę wspomaganą zintegrowanymi narzędziami informatycznymi	28
Czarnota J., Masłoń A. The reasonability of using powdered mineral materials in aerobic granular sludge technology	30
Dorozinsky G., Maslov V., Dorozinska H., Klestova Z., Blotska O., Yushchenko A. Increasing the sensitivity of method for pathogen detection in water based on the surface plasmon resonance phenomenon	32
Drewnowski J., Shourjeh M.S., Kowal P., Szelag B., Lu X., Xie L. Modeling AOB-NOB growth rate under specific oxygen strategy for optimization short-cut nitrogen removal process in WWTPs	34
Duda-Saternus S., Bojar I., Łagód G. Contamination of surface waters by health affecting endocrine active compounds	36
Golovko D.A., Goncharova I.V. Potassium ferrate(VI) – a new reagent for special water treatment	38
Gryshchuk V. P. Water in nature is a basis of a complex of innovative technologies for human health, active longevity, ecology of environment and other industries	39
Krukovich A.S., Suprunchuk V.I. The effect of superfloc N-300 on the sedimentation of Pb(II) hydroxide	41
Litynska M., Silevych D., Tolstopalova N., Astrelin I. Phytotoxicity of some organic pollutants	42
Litynska M., Tarabaka V., Tolstopalova N., Astrelin I. Adsorption properties of some ferric-based materials in the context of potentiometric titration	43
Masłoń A., Czarnota J. Biogas production from sewage sludge as an energy balance element of the wastewater treatment plant	46

Мацієвська О., Лобос-Мойса Е. Шляхи вирішення проблем з жиромісними стічними водами	142
Мірус О.Л. Деякі аспекти вирішення проблеми впливу стічних вод на довкілля Львівщини	145
Мокрий В.І., Казимира І.Я., Мороз О.І., Петрушка І.М., Пятова А.В., Гречаник Р.М., Гречух Т.З., Шмелінська-Петрашек Р., Таран Ю.С., Здарта А. Інформаційні технології реконструкції Сколівських каналізаційних очисних споруд	147
Нігода В.В., Хрупчик Є.С., Пасенко О.О., Фролова Л.А., Пасенко О.О. Дослідження процесу видалення фосфатів сорбентами на основі Ферум(III) оксидів	150
Ніколайчук А.А., Галиш В.В., Картель М.Т., Тарасенко Ю.О., Бікінець О.В. Кислотне модифікування відходів агропромислового комплексу	151
Обушенко Т.І., Толстопалова Н.М., Чір'єва М., Свірська С. Очищення стічних вод від нафтопродуктів	154
Олійник О.Я., Телима С.В., Кремез В.С. Дослідження впливу кисневого режиму на вилучення заліза із підземних вод фільтруванням	156
Онанко Ю.А., Чарний Д.В. Особливості процесу «зарядки» фільтрів з пінополістирольним та цеолітовим зернистими завантаженнями	157
Охмат О.А., Марухленко М.О. Шляхи екологізації дубильних процесів виробництва шкіри	160
Поляков В.Л. Про математичне моделювання фільтрування суспензії з утворенням динамічного шару (поверхневе фільтрування)	161
Прокопчук В.В., Саблій Л.А. Сучасні ефективні біотехнології очищення стічних вод молокопереробних заводів	165
Прокоф'єва Г.М., Сударушкіна Т.В., Беркут М.Є. Розробка екологічно безпечних технічних мийних засобів	166
Пукало О.М., Козар М.Ю. Використання процесу біодеструкції органічних речовин при очищенні стічних вод на підприємствах харчової промисловості	168
Ревіна Ю.О., Саблій Л.А. Проблеми очищення стічних вод судноремонтного заводу	169
Рогожин Є.В., Трус І.М., Гомеля М.Д. Оцінка ефективності іонообмінного очищення води від нітратів при використанні високоосновного аніоніту АВ-17-8	171
Романюк О.М., Саблій Л.А. Біологічне очищення стічних вод з використанням іммобілізованих мікроорганізмів	172
Руденко В.Г., Ткачук О.О., Іваненко І.М. Вилучення заліза адсорбційним методом	173

замикаючих співвідношень, що відображають залежність коефіцієнта фільтрації і пористості від концентрації нерухомого осаду при різних типах утворення осаду (поверхнева, об'ємна і комбінована).

Розв'язання рівнянь загальної математичної моделі з відповідними початковими і граничними умовами отримано чисельним методом кінцевих різниць (МКР) за допомогою розробленої програми для ПК, проведено розрахунки багаточисельних методичних і реальних інженерних задач.

Окрім розробленої загальної моделі знезалізнення обґрунтовано спрощені інженерні моделі для двох стадій процесу знезалізнення води і отримано формули задля визначення необхідної швидкості фільтрування і концентрації кисню у вхідному перетині фільтра. В межах першої стадії, що має місце на початку процесу, а також, коли формування залізної плівки на зернах відбувається надто повільно і кількість утвореного осаду буде незначною, має місце гомогенне окислення Fe^{2+} і утворення осаду гідроксиду заліза $Fe(OH)_3$, переважно в розчині. В цьому випадку можливо знехтувати дифузійним членом у рівнянні масопереносу, вплив якого буде незначним при $1/Pe \rightarrow 0$ ($Pe = D/VL$ - відомий безрозмірний критерій Пекле) згідно з прийнятою технологією очищення швидкість фільтрування $v = const$. Тоді згідно прийнятих значень реакцій окислення і констант обміну для цієї стадії процесу система рівнянь вилучення Fe^{2+} в затопленому фільтрі була спрощена, що дозволило отримати аналітичний розв'язок рівнянь. Для другої стадії гетерогенного окислення переважно на твердій фазі з утворенням залізної плівки із гідроксиду заліза $Fe(OH)_3$, яка настає при $t > n_c x/v$, також, отримано аналітичний розв'язок спрощених рівнянь.

Співставлення результатів чисельних розрахунків по повній моделі і за формулами, що отримані аналітичними методами на підставі спрощених моделей у визначеному діапазоні конструктивних і технологічних параметрів показало, що спостерігається достатнє узгодження точних і наближених значень. Тому запропонована методика наближеного розрахунку кисневого режиму (тобто, швидкості фільтрування і потрібної концентрації розчиненого кисню у вхідному перетині фільтру при вилученні заліза із підземних вод) і оптимізації режиму очистки для різних типів фільтрів може бути використана при проектуванні очисних фільтраційних споруд.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ «ЗАРЯДКИ» ФІЛЬТРІВ З ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИМ ТА ЦЕОЛІТОВИМ ЗЕРНИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ

Онанко Ю.А., аспірант

Науковий керівник – Чарний Д.В., д.т.н.

Інститут водних проблем і меліорації НААН, Україна, м. Київ, yaonanko1@gmail.com

Незважаючи на достатньо різноманітний спектр фізичних властивостей існуючих зернистих фільтрувальних завантажень, більшість стадій фільтрування через них є подібними для різних завантажень. Виняток складає початкова стадія фільтрування, яку прийнято називати «зарядкою» фільтра. Пов'язано це з тим, що саме під час неї і проявляється уся різноманітність фізичних властивостей фільтрувальних завантажень. Це тягне за собою значну відміну у природі механізмів та кінетиці процесів взаємодії фільтрувального завантаження з колоїдними частинками, що містяться в очищуваній водній суспензії.

Зараз матеріал, що раніше використовувався в якості традиційного фільтрувального завантаження є недоступним. Тому виникла необхідність знайти йому заміну. Таке фільтрувальне завантаження повинно забезпечити покращення роботи фільтрів, мати відповідну економічну ефективність, а також бути широкодоступним для використання. Таким вимогам відповідають два вітчизняні матеріали: гранули спіненого пінополістиролу «харчових» марок та природній цеоліт – кліноптилоліт Сокирницького родовища. Проте, дані фільтрувальні завантаження значно відрізняються за своїми фізичними властивостями. Тому виникла потреба у всебічному дослідженні як параметрів речовин, що є головним джерелом погіршення показників якості очищуваних вод, так і фізичних властивостей актуальних фільтрувальних завантажень для визначення параметрів їх взаємодії.

При проведенні процесу знезалізнення підземних природних вод із застосуванням спрощеної аерації атмосферним повітрям та подальшого фільтрування, цеоліт починає затримувати іони заліза практично одразу за рахунок своїх іонообмінних властивостей. У просторі фільтра іони заліза розповсюджуються завдяки явищу дифузії, відповідно до першого закону Фіка, через різницю їх концентрацій у водній суспензії. При подальшому переході заліза з двохвалентної у менш розчинну тривалентну форму, відбувається консолідація пластівців заліза та подальше їх осідання під дією сил гравітації. Подальше фільтрування супроводжує процес контактної коагуляції пластівців заліза на поверхні фільтрувального завантаження. Процес закріплення на ній відбувається завдяки явищу фізичної адсорбції викликаній Лондонськими або Ван дер Ваальсовими силами. Проте, після закінчення іонообмінного ресурсу цеоліту, концентрація вмісту заліза у фільтраті різко зростає. Це пов'язано з тим, що інтенсивне вилучення іонів заліза з очищеної водної суспензії слугує інгібітором автокаталітичного процесу в осаді заліза, де і відбувається основна частина перетворення форми заліза. Тому подальше зменшення вмісту заліза у фільтраті пояснюється зникненням фактора, що заважав автокаталітичному процесу.

Рис. 1. Зміна концентрації заліза C_{Fe} у фільтраті в залежності від часу фільтрування t_f (вихідна концентрація заліза – $1,2 \text{ мг/дм}^3$, швидкість фільтрування – 7 м/год) через гранули пінополістиролу (фракція завантаження – $0,5\text{-}3 \text{ мм}$) та зерна цеоліту-кліноптилоліту (фракція завантаження – $1,5\text{-}3 \text{ мм}$)

Початкова стадія фільтрування через пінополістирол триває в середньому 1-5 діб в залежності від складу води. Це пояснюється тим, що пінополістирол починає затримувати

пластівці заліза лише після того як почнеться автокаталітичний процес. Тому що окрім відсутності іонообмінних властивостей та повної хімічної інертності, пінополістирол не має розвиненої зовнішньої поверхні та внутрішньої пористості, на відміну від цеоліту. Також закріпленню заліза на поверхні пінополістиролу за рахунок явища електростатичної адсорбції заважає триваючий процес перетворення форм заліза та постійна перебудова структури подвійного електричного шару колоїдних частинок заліза, що визначає неоднорідний характер їх електростатичних властивостей. На рисунку 1 показано криві усереднених експериментальних даних по знезалізненню за допомогою цеоліту та пінополістиролу.

Було експериментально досліджено електрокінетичні властивості колоїдів біологічного походження на прикладі фітопланктону (головним чином конгломератів ціанобактерій (синьо-зелених водоростей)), зразки якого були відібрані з поверхневих природних вод в районі Дніпровського водозабору м. Києва, Україна. Виміряне значення його ζ -потенціалу склало -13 мВ. Пінополістирол є хімічно інертним завантаженням з додатнім ζ -потенціалом, що складає +2 мВ. Природний цеоліт-кліноптилоліт має від'ємне значення ζ -потенціалу, що дорівнює -33 мВ. Концентрації досліджуваних параметрів визначалися за стандартними методиками.

Початкова стадія фільтрування водної суспензії, що містить ціанобактерії через пінополістирол, тривала в середньому 1-2 години. Такий короткий період «зарядки» пінополістирольного фільтра викликаний наступними чинниками. У просторі фільтра ціанобактерії розповсюджувались завдяки явищу дифузії (конвективної дифузії), відповідно до першого закону Фіка, через різницю їх концентрацій у водній суспензії. Притягувались ціанобактерії до поверхні пінополістирольного фільтрувального завантаження завдяки явищу електростатичної адсорбції, викликаній різницею ζ -потенціалів відповідно до закону Кулона. А при першому контакті закріплювались на ній завдяки явищу фізичної адсорбції викликаній Лондонськими або Ван дер Ваальсовими силами. Потім відбувалось їх закріплення на ній за допомогою біоклею, що вони виробляють. Пов'язано це з тим, що гранули спіненого полістиролу мають тверду та відносно гладку поверхню. Такому типу поверхні віддають перевагу ціанобактерії, що за своєю гідрофобною природою намагаються іммобілізуватися на ній. На рисунку 2 показано криві усереднених експериментальних даних при фільтруванні ціанобактерій через цеоліт та пінополістирол.

Рис. 2. Зміна концентрації ціанобактерій C_c у фільтраті в залежності від часу фільтрування t_f (вихідна концентрація ціанобактерій ~ 5500 кл/см³, швидкість фільтрування – 15 м/год)

через гранули пінополістиролу (фракція завантаження – 0,5-3 мм) та зерна цеоліту-кліноптилоліту (фракція завантаження – 1,5-3 мм)

З часом вільної поверхні гранул для закріплення ціанобактерій стає все менше і кількість ціанобактерій у фільтраті зростає. До того часу поки не відбудеться подальша консолідація гранул пінополістирольного фільтрувального завантаження, ущільнення простору між гранулами та зменшення міжзернової пористості. Далі в об'ємі фільтрувального завантаження утворюються порові каналці і затримка нових порцій ціанобактерій відбувається на поверхні попередньо затриманих та вже надійно зафіксованих ціанобактерій. Дане явище також пояснюється прагненням ціанобактерій до іммобілізації на твердій поверхні. Наочним доказом цього може слугувати явище утворення скупчень (колоній) ціанобактерій поза простором фільтрувального завантаження. Коли ціанобактерії знаходяться у водній суспензії та не мають інших твердих поверхонь підходящих для іммобілізації, то вони прагнуть скріпитися між собою.

Цеоліт має більш нерівну поверхню зерен ніж пінополістирол, тому ціанобактерії закріплюються на ній менш інтенсивно. Ще одним фактором зменшення інтенсифікації затримання слугує відсутність різниці у знаках ζ -потенціалів цеоліту та ціанобактерій. Тому процес початкового затримання є значно менш інтенсивним у порівнянні з пінополістиролом. А початкова стадія фільтрації для цеолітового завантаження триває 7-10 годин.

Отже, на початковій стадії фільтрування водної суспензії, що містить ціанобактерії, більш ефективним завантаженням є пінополістирол. Причинами цього є різниця ζ -потенціалів адсорбенту та адсорбату, а також особливості циклу життєдіяльності ціанобактерій, що прагнуть іммобілізуватися на рівній та твердій поверхні гранул полістиролу. Оптимальнішим фільтрувальним завантаженням на початковій стадії знезалізнення води показує себе цеоліт. Це пов'язано з його іонообмінними властивостями, значною внутрішньою пористістю та набагато більш розвиненою зовнішньою поверхнею зерен у порівнянні з гранулами пінополістиролу. Оскільки жодне з досліджених завантажень не можна назвати універсальним, то пропонується застосовувати комбіноване пінополістирольно-цеолітове фільтрувальне завантаження для очистки води від джерел забруднення різної морфології.

ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДУБИЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ

Охмат О.А., Марухленко М.О.

*Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, м. Київ
oxmat.oa@knuatd.com.ua, mariya_maryhlenko@mail.ru*

Попри те, що останні часом спостерігається спад у виробництві натуральної шкіри, її виробники все частіше застосовують екологічно зберігаючі технології. Питання екологізації насамперед пов'язані з впливом, власне, шкіряного виробництва на навколишнє середовище.

Труднощі, що виникають у шкіряних підприємств при очищенні промислових стічних вод, пов'язані з використанням в технології виробництва шкіри великої кількості хімічних матеріалів різної природи. Основними забруднювачами стічних вод в даному випадку є не синтетичні барвники, жири та поверхнево-активні речовини, а сполуки хрому. Для надання шкірі необхідних експлуатаційних та фізико-механічних властивостей на стадії формування білкової структури шкіри тварини використовують солі хрому – хромові дубителі. Слід